

DRYAD

Επίδειξη και μοντελοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Μεσογειακών αγροδασολιβαδικών οικοσυστημάτων και του τοπίου

Το έργο

Το DRYAD, ένα έργο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» που θα διαρκέσει από το **2024 έως το 2028**, θα συμβάλει στην **Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή** με την ανάπτυξη και την εφαρμογή στην πράξη, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή λύσεων βασισμένων στη φύση για τα **Μεσογειακά αγροδασολιβαδικά οικοσυστήματα**.

Το έργο ενσωματώνει επιστημονικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες με μετασχηματιστικές λύσεις, υποστηρίζοντας μια πολυεπίπεδη, διατομεακή, ολοκληρωμένη και προσαρμοστική διαχείριση διακυβέρνησης μέσω της ανάπτυξης **συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων**.

Περιοχές επίδειξης και επανάληψης

Η πρόταση θα επικεντρωθεί στην **ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη λύσεων που βασίζονται στη φύση** σε 5 περιοχές επίδειξης (DRs) και θα μεταφερθεί σε 3 περιοχές επανάληψης (RRs).

Εταίροι

Το DRYAD περιλαμβάνει **27 εταίρους** από **6 διαφορετικές χώρες** (Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία)

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό GA 101156076.

Funded by
the European Union